

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК: 616.831-005.6-073.756.8

KIM Olga Anatolevna

PhD

Samarkand State Medical University

ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE*Corresponding author: Kim A. Olga, e-mail: reab.sammi@mail.ru*

For citation: Kim A. Olga. Analysis of macro- and microstructural indicators of the brain of patients with ischemic stroke due to alcohol dependence // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.366-372

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10896014>

ABSTRACT

Aim: A comparative study of macro- and microstructural **indicators** of the brain of young patients with ischemic stroke due to alcohol dependence.

Materials and methods. The study included 62 patients in the acute period of ischemic stroke, divided into two groups. The main group included 30 patients with ischemic stroke due to alcohol dependence, the comparison group included 32 people without alcohol dependence. It was established that in 26.67% cases they had a higher education and in 100% of cases they were unemployed.

Results. When conducting a comparative analysis, in patients of the main group, focal changes were visualized on a series of CT images in 76.9% of cases, while in the comparison group changes were observed only in 65.9% of patients. In persons with alcohol dependence, we observed increased values of linear parameters of the brain, which indicates a more severe course of the ischemic process and is confirmed by the severity of the neurological deficit. To a lesser extent, in patients of this group, signs of atrophy of the cerebral cortex and the presence of lacunar foci were visualized, but the number of cases of hemorrhagic transformation of the ischemic focus was 5 times higher.

Conclusion. In the course of studying the macro- and microstructural cerebral factors of ischemic stroke, differences were identified between the compared groups, and the dependence of the severity of neurological semiotics on the so-called “neuroimaging phenomenon” was established, i.e. localization of the pathological focus, its size and degree of involvement of brain structures.

Key words: ischemic stroke, young age, alcohol dependence, macro- and microstructural indicators, neuroimaging phenomenon.

КИМ Ольга Анатольевна

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

АНАЛИЗ МАКРО- И МИКРОСТРУКТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НА ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

Цель: Изучение в сравнительном аспекте макро- и микроструктурные показатели головного мозга больных молодого возраста с ишемическим инсультом на фоне алкогольной зависимости.

Материалы и методы. В исследование включены 62 больных в возрасте в остром периоде ишемического инсульта, разделенных на две группы. В основную группу вошли 30 больных с ишемическим инсультом на фоне алкогольной зависимости, в группу сравнения – 32 человека без алкогольной зависимости. При изучении их социальных характеристик установлено в 26,67% случаях наличие высшего образования и в 100% случаев отсутствие трудозанятости.

Результаты. При проведении сопоставительного анализа, у больных основной группы очаговые изменения на серии КТ-снимков визуализировали в 76,9% случаев, тогда как в группе сравнения изменения наблюдали лишь у 65,9% больных. У лиц с алкогольной зависимостью мы наблюдали повышенные значения линейных показателей головного мозга, что указывает на более тяжелое течение ишемического процесса и подтверждается степенью выраженности неврологического дефицита. В меньшей степени у больных данной группы визуализировались признаки атрофии коры головного мозга и наличие лакунарных очагов, но количество случаев геморрагической трансформации ишемического очага было выше в 5 раз.

Выводы. в ходе изучения макро- и микроструктурных церебральных факторов ишемического инсульта были выявлены различия между сравниваемыми группами, а также установлена зависимость выраженности неврологической семиотики от так называемого «нейровизуализационного феномена», т.е. локализации патологического очага, его размера и степени вовлеченности структур головного мозга.

Ключевые слова: ишемический инсульт, молодой возраст, алкогольная зависимость, макро- и микроструктурные показатели, нейровизуализационный феномен.

Kim Olga Anatolievna

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SPIRTL ICHIMLIKLARGA QARAMLIK FONIDA ISHEMIK INSULT BILAN OG'RIGAN BEMORLAR MIYASINING MAKRO VA MIKROSTRUKTURAVIY KO'RSATKICHLARINI TAHLIL QILISH

ANNOTATSIYA

Maqsad: spirtli ichimliklarga qaramlik fonida ishemik insultga chalingan yosh bemorlar miyasining makro - va mikrostrukturaviy ko'rsatkichlarini qiyosiy jihatdan o'rganish.

Material va metodlar. Tadqiqotda ishemik insultning o'tkir davrida bo'lgan 62 nafar bemor ikki guruhga bo'lingan holda qatnashdi. Asosiy guruhga alkogolga qaramlik fonida ishemik insult bilan og'rigan 30 bemor, taqqoslash guruhiga alkogolga qaram bo'lmagan 32 kishi kirdi. Ularning ijtimoiy xususiyatlarini o'rganayotganda, 26,67% hollarda oliy ma'lumotli ekanligi va 100% hollarda ish bilan ta'minlanmaganligi aniqlandi.

Natijalar. Qiyosiy tahlilni o'tkazishda asosiy guruhdagi bemorlarda KT tasvirlari seriyasidagi o'choqli o'zgarishlar 76,9% hollarda, taqqoslash guruhida esa bemorlarning atigi 65,9 foizida kuzatilgan. Spirtli ichimliklarga qaram bo'lgan odamlarda biz miyaning chiziqli ko'rsatkichlarining ortib borayotgan qiymatlarini kuzatdik, bu ishemik jarayonning og'irroq kechishini ko'rsatadi va неврологик yetishmovchilikning og'irligi bilan tasdiqlanadi. Kamroq darajada, ushbu guruhdagi bemorlarda miya yarim po'stlog'ining atrofiyasi belgilari va lakunar o'choqlarning mavjudligi tasvirlangan, ammo ishemik o'choqning gemorragik transformatsiyasi holatlari soni 5 baravar ko'p bo'lgan.

Xulosalar. ishemik insultning makro-va mikrostrukturaviy miya omillarini o'rganish jarayonida taqqoslangan guruhlar o'rtasidagi farqlar aniqlandi, shuningdek, nevrologik semiotikaning zo'ravonligining "neyrovizualizatsion fenomeni" ga bog'liqligi aniqlandi, ya'ni patologik o'choqning lokalizatsiyasi, uning hajmi va miya tuzilmalarining ishtirok etish darajasi.

Kalit so'zlar: ishemik insult, yoshlar, alkogolga qaramlik, makro va mikrostrukturaviy ko'rsatkichlari, neyrovizualizatsion feomeni.

В последние годы мы отмечаем прирост числа лиц молодого возраста, у которых развивается ишемический инсульт на фоне алкогольной зависимости [1,2].

Как показали многолетние наблюдения, алкоголь увеличивает риск развития ишемического инсульта у молодых [3,4]. Имеет место и тот факт, что инсульту подвержены даже лица, не только злоупотребляющие алкоголем, но и употребляющие небольшое количество спиртных напитков систематически [4,5].

Данной проблеме посвящены многочисленные работы, которые доказывают, что эпидемиология, патогенез, клиническое течение и прогноз ишемического инсульта у молодых на фоне злоупотребления алкоголем имеет ряд своих особенностей [6]. Ряд авторов отметил, что клиническая картина у таких больных приобретает атипичный характер [7,8], а течение заболевания настолько тяжелое, что значительно увеличивается риск летальных исходов, а также формируется грубый неврологический дефицит, снижается реабилитационный потенциал, затрудняется восстановление утраченных функций.

Большое значение в изучении развития и течения ишемического инсульта приобретает определение роли макро- и микроструктурных церебральных факторов, среди которых особое место отводится гипоперфузии. Полное представление данной проблемы нам дает изучение головного мозга при проведении нейровизуализационных методов исследования, о чем свидетельствуют многочисленные исследования [9,10].

Существует понятие «нейровизуализационного феномена», состоящего из таких нейровизуализационных показателей как острые лакунарные инфаркты, лакунарные очаги, гиперинтенсивность белого вещества, расширение периваскулярных пространств и наличие геморрагических компонентов, являющихся микроструктурными маркерами ишемического поражения головного мозга. [11,12].

В качестве макроструктурных показателей рассматриваются размер и локализация ишемического очага. Так, по данным ряда авторов, примерно в 50% всех зарегистрированных случаев острого ишемического инсульта очаг инфаркта располагается в теменной доле, в 20% - в затылочной доле, в 10-15% - в височной доле, в 5-10% - в стволе, в 7% - лобной доле, 3% - в мозжечке [13,14,15]. При этом, частота поражения левого и правого полушарий не имеет значимых различий [10,12,16], но отличается по возрастному и гендерному признаку. При изучении поражения сосудистого бассейна, чаще всего очаг ишемии располагался в бассейне средней мозговой артерии [11,14,17].

В связи с вышеуказанным, **целью исследования явилось** изучение в сравнительном аспекте макро- и микроструктурных показателей головного мозга больных молодого возраста с ишемическим инсультом на фоне алкогольной зависимости.

Материалы и методы исследования: В исследование включены 62 больных в возрасте 22-44 лет (средний возраст $38,71 \pm 6,5$ лет) в остром периоде ишемического инсульта, разделенных на две группы. В основную группу вошли 30 больных с ишемическим инсультом на фоне алкогольной зависимости, в группу сравнения – 32 человека без алкогольной зависимости. Следует отметить, что из 30 больных основной группы 93,3% (n=28) было мужчин и 6,7% (n=2) женщин. Стаж алкогольной зависимости составил от 5 лет и старше. При изучении их социальных характеристик установлено в 26,67% (n=8) случаях наличие высшего образования и в 100% случаев отсутствие трудоустройства.

Нейровизуализационные методы исследования проводились всем больным в момент поступления в отделение нейрореанимации либо до госпитализации на коммерческой основе по желанию родственников больных, а также повторно при

выписке с целью оценки степени регресса патологического процесса в головном мозге. Мультиспиральная компьютерная томография обследуемым больным проводилась по стандартной методике на компьютерных томографах "SOMATOM Emotion" фирмы "SIEMENS" (Германия) и «Optima CT660» фирмы «General Electric» (USA).

Результаты исследования: При проведении сопоставительного анализа, у больных основной группы очаговые изменения на серии КТ-снимков визуализировали в 76,9% случаев, тогда как в группе сравнения изменения наблюдали лишь у 65,9% больных.

Патологический процесс у больных с алкогольной зависимостью развивался в бассейне средней мозговой артерии в 61,5% (n=24) случаях, задней мозговой артерии – в 10,2% (n=4) случаев, в бассейнах СМА и ПМА – в 2,6% (n=1) случаев, в бассейнах СМА и ЗМА – в 2,6% случаев (n=1), поражений не обнаружено у 17,9% (n=7) больных (рис 1).

Рис.1. Локализация ишемического очага в зависимости от сосудистого бассейна.

При этом у 20,5% больных наблюдалось поражение височной доли, у 2,6% – теменной доли, у 23,1% – височно-теменной области, у 12,8% процесс распространялся на лобно-височно-теменную область, у 2,6% – на височно-теменно-затылочную область, а в 15,4% случаев затрагивал мозжечок. (рис.2).

Рис 2. Распространение патологического процесса на вещество головного мозга в сравнительном аспекте

Как видно из выше представленной диаграммы у лиц основной группы патологический процесс в преобладающем большинстве случаев имел более обширное распространение, затрагивая более 3 долей, нежели больные группы сравнения, также чаще у них мы регистрировали поражение полушарий мозжечка. У больных же, не злоупотребляющих спиртными напитками, преобладало распространение очага на одну из долей и в 34,1% случаев на височно-теменную область.

Были также выявлены различия и при изучении микроструктурных церебральных факторов (таб.1). В качестве микроструктурных церебральных факторов мы рассматривали линейные и денсометрические показатели, а также наличие геморрагического компонента, лакунарных очагов и атрофических изменений коры головного мозга.

Результаты анализа показали наличие значительных различий линейных и денсометрических показателей между сравниваемыми группами. Согласно полученным результатам сравнительного анализа, линейные показатели головного мозга были выше в группе лиц с алкогольной зависимостью (ширина БЖ $5,13 \pm 0,01$ мм, индекс БЖ $31,3 = 62 \pm 1,1\%$, расширение СП $4,96 \pm 0,17$ мм), что указывает на более тяжелое течение ишемического процесса и подтверждается степенью выраженности неврологического дефицита.

Таблица 1

Сравнительный анализ микроструктурных церебральных факторов у больных с ишемическим инсультом на фоне алкогольной зависимости

Церебральные факторы	Основная группа n=30		Группа сравнения n=32		достоверность
	Абс.	%	Абс.	%	
Ширина БЖ, мм	$5,13 \pm 0,01$		$4,03 \pm 0,05$		p=0,97
Индекс БЖ, %	$31,3 \pm 1,1$		$30,7 \pm 0,91$		
Расширение СП, мм	$4,96 \pm 0,17$		$4,89 \pm 0,08$		
Атрофия коры ГМ	8	20,5	10	22,7	
Лакунарные очаги	13	33,3	19	43,2	
Геморрагическая трансформация	8	20,5	2	4,5	
Денсометрический показатель, ед.Н	$+15,9 + 19,1$		$+19,2 + 23,6$		

В меньшей степени у больных основной группы визуализировались признаки атрофии коры головного мозга и наличие лакунарных очагов, но количество случаев геморрагической трансформации ишемического очага (рис 3.) было выше в 5 раз (20,5% против 4,5%). При этом денсометрический показатель составил $+15,9 + 19,1$ ед.Н.

Рис. 3. Больной П., 39 лет. Геморрагическая трансформация ишемического очага со смещением срединных структур вправо на 3,9 мм.

Заключение: Таким образом, в ходе изучения макро- и микроструктурных церебральных факторов ишемического инсульта были выявлены различия между сравниваемыми группами, а также установлена зависимость выраженности неврологической семиотики от так называемого «нейровизуализационного феномена», т.е. локализации патологического очага, его размера и степени вовлеченности структур головного мозга

У лиц с алкогольной зависимостью мы наблюдали повышенные значения линейных показателей головного мозга, что указывает на более тяжелое течение ишемического процесса и подтверждается степенью выраженности неврологического дефицита. В меньшей степени у больных данной группы визуализировались признаки атрофии коры головного мозга и наличие лакунарных очагов, но количество случаев геморрагической трансформации ишемического очага было выше в 5 раз.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Dževdet Smajlović Strokes in young adults: epidemiology and prevention //Vascular health and risk management. 2015;11:157.
2. Larrue V. et al. Etiologic investigation of ischemic stroke in young adults Mihai D. et al. Ischemic Stroke in Young Adults: Practical Diagnosis Guide //Ischemic Stroke. – IntechOpen, 2020:17.
3. Spaak J. et al. Dose-related effects of red wine and alcohol on hemodynamics, sympathetic nerve activity, and arterial diameter //American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.2008
4. Putaala J. et al. How does number of risk factors affect prognosis in young patients with ischemic stroke? //Stroke. 2012;43(2):356-361.
5. Kim O. A., Djurabekova A. T. Verification and pathogenesis of ischemic stroke subtypes at a young age //Eurasian Education, Science and Innovation Journal.2020;3:193-198.
6. Akbarkhodzhaeva Z.A., Rakhimbaeva G.S. Neuroimaging features of the clinical course of ischemic stroke // Neurology. 2019;3:11-13 (in Russ.)
7. Vinogradov O.I., Kuznetsov A.N. Diagnosis, treatment, rehabilitation and prevention of ischemic stroke: a pocket guide. 2020:345 (in Russ.)
8. Gafurova Zh. F. et al. Analysis of acute cerebrovascular accidents depending on early and late examination // Achievements of science and education. 2020;3(57) (in Russ.).
9. Statinova E.A., Kotsenko Yu.I. Neuroimaging features of anomalies of intracerebral and precerebral arteries according to magnetic resonance imaging in patients with ischemic stroke. Ukrainian neurological journal. 2012;3(24):062-066 (in Russ.).
10. Evtushenko S.K., Filimonov D.A., Simonyan V.A., Lutsky I.S., Shestova E.P., Morozova T.M. Main and new risk factors contributing to the development of ischemic strokes in young people. //International neurological journal. 2013;6(60):92-100 (in Russ.).
11. Kulesh A. A. et al. The role of cerebral reserve, assessed using diffusion-weighted magnetic resonance imaging, in determining the rehabilitation potential of the acute period of ischemic stroke // Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics.2019;11(3) (in Russ.).
12. Pan Y, Zhang H, Yang J, Guo J, Yang Z, Wang J, Song G. Identification and Diagnosis of Cerebral Stroke through Deep Convolutional Neural Network-Based Multimodal MRI Images. Contrast Media Mol Imaging. 2021 Jul 20;2021:7598613
13. Kim O. et al. Computed tomographic indicators of cerebral strokes in young people // Journal of the Doctor's Bulletin. 2012;1(1):87-88 (in Russ.).
14. Tomita N, Jiang S, Maeder ME, Hassanpour S. Automatic post-stroke lesion segmentation on MR images using 3D residual convolutional neural network. Neuroimage Clin. 2020; 27:102276.

15. Wang B, Lei Y, Tian S, Wang T, Liu Y, Patel P, Jani AB, Mao H, Curran WJ, Liu T, Yang X. Deeply supervised 3D fully convolutional networks with group dilated convolution for automatic MRI prostate segmentation. *Med Phys.* 2019 Apr;46(4):1707-1718.
16. Xue Y, Farhat FG, Boukrina O, Barrett AM, Binder JR, Roshan UW, Graves WW. A multi-path 2.5 dimensional convolutional neural network system for segmenting stroke lesions in brain MRI images. *Neuroimage Clin.* 2020;25:102118.
17. Kulmirzaeva H. et al. Clinical and neuroimaging comparisons in the acute period of ischemic stroke // *Journal of Problems of Biology and Medicine.* 2015;4,1(85):64-66 (in Russ.).

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Ким Ольга Анатольевна - PhD, ассистент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и народной медицины. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: olanten@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ким О.А. - идеологическая концепция работы, анализ источников литературы, сбор материала, написание текста, редактирование статьи

Information about the authors:

Kim A. Olga – PhD, assistant of the department of medical rehabilitation, sports medicine and folk medicine. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: olanten@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The author declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the author:

Kim O.A. - ideological concept of work, analysis of literature sources, collecting material, writing text, editing the article.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000